

NOVOS ADORNOS DA JUSTIÇA E OS IMPACTOS NO MODELO “CIVIL LAW”

NEW ADORNMENTS OF JUSTICE AND THE IMPACTS ON THE “CIVIL LAW” MODEL

Mileni Valente dos Santos¹
Raquel Kasparly Boita²
Joana Alice de Re³

RESUMO:

O presente trabalho visa estudar os novos adornos da justiça brasileira e identificar seus impactos na resolução dos conflitos e meios de acesso à justiça. Para tanto, utilizou-se a metodologia qualitativa, em que se realizaram pesquisas em artigos científicos, doutrinas, obras bibliográficas e capítulos de livros como meio de compreensão e análise de teorias do Direito. Verificou-se que a utilização de novas ferramentas têm sido algo positivo para resolução de conflitos e diminuição da demanda de ajuizamento de ações, e ainda, que a utilização de jurisprudenciais e precedentes tem sido alternativa para melhorar a morosidade do judiciário, efetivando a superação da dicotomia entre “civil law” e “common law”. Conclui-se que, o poder judiciário brasileiro, gradativamente, tem passado por transformações em sua dinâmica, impactando na dicotomia entre “civil law” e “common law”. Porém, apesar de tais impactos, não se demonstra uma efetividade para transformar completamente o sistema judiciário brasileiro, apesar de novas formas de composição de lides e julgamentos estarem baseando-se em alternativas de resolução.

PALAVRAS-CHAVE:

conflito; inovação; jurisdição; acesso à justiça.

1. INTRODUÇÃO

O advento da Constituição de 1988 buscou propor um rol de direitos fundamentais permitindo um Estado mais democrático, refletindo no direito processual brasileiro. Tem-se o acesso à justiça previsto como garantia constitucional, contudo, diante desta garantia surgiu uma grande demanda de litígios, o que por sua vez, ocasionou uma crise de congestionamento no Poder Judiciário.

Nesse contexto, com a necessidade de acesso à Justiça como garantia à promoção da ordem jurídica justa e a fim de combater a morosidade instalada no Poder Judiciário surgem meios alternativos para solução de conflitos, proposto pelo Código de Processo Civil de 2015.

¹Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Unoesc e Graduada e Egressa pela Unoesc.

²Graduada pela Unoesc.

³Graduada pela Unoesc.

Com a recente transformação no sistema processual a justiça estatal adjudicada pelo juiz deixa de ser o único meio adequado para a solução dos conflitos, abrindo-se portas para um acesso à justiça de direito multifacetado. Assim, com o surgimento de novos meios de solução de conflitos a solução judicial passa a ser exercida como *ultima ratio* (Zanetti; Cabral, 2018).

Diante da constitucionalização do direito, dos novos métodos de resolução de conflitos e jurisprudencialização do direito, verifica-se que o sistema de “civil law” aproxima-se do common law, superando a dicotomia existente no direito e criando uma justiça mais dinâmica e ampla. Vê-se um sistema brasileiro que dá absoluto valor à jurisprudência como fonte permanente de produção do direito vivo, além de dar primazia a outros meios para solucionar conflitos, superando o sistema de aplicação exclusiva da lei (Duarte, 2018, p.6).

A partir dessa perspectiva, o presente trabalho tem como escopo analisar os meios alternativos de solução de conflitos em uma justiça multifacetada, bem como, realizar um estudo acerca da superação do sistema “civil law” e verificar como a transformação no sistema processual supera a dicotomia entre este sistema com o “common law”.

Tendo em vista, a implementação de uma justiça multifacetada e os impactos no sistema “civil law” adotado no Brasil, a pesquisa se justifica pela necessidade de buscar melhorias no sistema judicial e de enxergar que a dicotomia entre o sistema “civil law” e “common law” está superada, estabelecendo uma adequação entre o acesso à justiça e a utilização de meios alternativos de solução de conflitos, a fim de implementar soluções mais céleres e justas. Ou ainda, se a demanda for ao judiciário que os litígios possam ser resolvidos de forma padronizada, impedindo que causas iguais recebam tratamentos diferentes, gerando uma uniformização de entendimentos.

2. A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA MULTIFACETADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO

Juntamente com a consolidação dos Estados modernos desenvolveu-se a ideia de que a alternativa para a solução justa de controvérsias seria aquela advinda da jurisdição e do processo judicial, ou seja, a oportunizada pelo próprio Estado. Contudo, nos últimos 40 anos esse método tem sido questionado, no sentido de indagar-se se o processo judicial estatal é o único legitimado e o mais adequado meio para compor a justiça, e se não existiriam outras formas de alcançá-la por meio da autonomia da sociedade (SILVA, 2021, p. 29).

Assim, importante se faz esclarecer o que significa o referido acesso à justiça. Na concepção de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 8), autores cuja obra é um marco no Direito Processual Civil, tal conceito possui duas finalidades básicas, quer sejam possibilitar a reivindicação de direitos e também, ou alternativamente, resolver seus litígios. Nesse sentido, e na acepção dos autores, o sistema deve ser acessível a todos que dele precisarem, e deve produzir resultados que sejam individuais e socialmente justos. Para mais, com o objetivo de alcançar esse ideal, foram analisados os principais obstáculos criados pelos sistemas judiciários ao acesso à justiça, propondo três soluções práticas para esses problemas, conhecida como teoria das ondas de acesso à justiça.

Com base na análise de Bernardes e Carneiro (2018, p. 196), “A primeira onda diz respeito à assistência judiciária gratuita, em que as pessoas que não possuem condições de arcar com advogados e os custos do processo, o Estado iria proporcionar o acesso à demanda jurisdicional de forma gratuita.” A segunda onda refere-se aos direitos difusos e coletivos, e de acordo com os aludidos autores, relaciona-se a direitos que envolvem várias pessoas em um mesmo caso concreto, em que todas poderão ser representadas de maneira que o processo aconteça do melhor modo e que as partes possam alcançar a justiça.

Por conseguinte, quanto a terceira onda, Cappelletti e Garth (1988, p. 67-68) conferem um enfoque mais amplo a justiça:

Essa “terceira onda” de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós o denominamos “enfoque do acesso à justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o acesso.

Portanto, percebe-se que a terceira onda, ao citar alternativas de justiça, confere um vasto campo de possibilidades para o exercício de resolução de conflitos, (Almeida, 2012, p. 89). Ademais, Griebler e Serrer (2022, p. 171) ressaltam tratar-se da criação e efetivação das formas alternativas para resolução das demandas, e de um Sistema Multiportas de Justiça competente para abranger as questões conflitantes e contribuir para a superação da crise do judiciário, garantindo o pleno e eficaz acesso à justiça.

No Brasil, a Constituição Federal (Brasil, 1988) elenca o acesso à justiça no artigo 5º, inciso XXXV, definindo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ao fazer isso o texto constitucional reconheceu tal premissa como um direito

fundamental que visa garantir e não apenas declarar direitos. Enfatizando esses aspectos, Martins e Pompeu (2015, p. 573) afirmam que ao classificar esse princípio como fundamental, acabou por torná-lo um direito individual igualmente relevante aos outros direitos e garantias fundamentais necessários para conferir eficiência ao Estado Democrático de Direito e seus fundamentos.

Para mais nesse sentido, Fux (2022, p. 74), ao falar sobre o acesso à justiça, declara que “a moderna ciência processual enxerga a ressignificação desse valor, de modo a inserir, em pé de igualdade com a resposta jurisdicional estatal, a solução consensual do conflito.” Outrossim, o exemplo da releitura do mencionado dispositivo constitucional encontra-se no artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015 (Brasil, 2015a), que traz consigo o princípio da primazia da solução autocompositiva. *In verbis*:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Percebe-se assim que o Novo Código de Processo Civil (Brasil, 2015a) busca empreender um contemporâneo tratamento as litigiosidades, pois é notável que o cidadão brasileiro tende a levar sua demanda ao judiciário, fato demonstrado pela judicialização dos conflitos, de forma que tal dispositivo busca estruturar um modelo multiportas pautado na ingerência das próprias partes (Nunes; Silva; Rodrigues Júnior; Oliveira, 2016, p. 692).

Mediante o exposto, não só a atuação e a gestão do Poder Judiciário devem pautar-se em um cenário amplo do conceito de acesso à justiça, que transcende seus limites, como também não se deve perder de vista a satisfação do jurisdicionado, objetivando alcançar uma justiça equitativa por meio de políticas que visem à celeridade e a eficiência (Martins; Pompeu, 2015a, p. 575).

2.1. JUSTIÇA MULTIPORTAS

A justificativa brasileira para a adoção da justiça multiportas é a crise instaurada pelo elevado número de demandas diariamente ajuizadas na porta do Judiciário, que não consegue resolver de modo célere e satisfatório os conflitos levados à sua apreciação. Fatores como o

baixo número de servidores, a precariedade das estruturas e a falta de investimentos auxiliam a explicar o cenário, contudo, não o justificam. (Toaldo; Silva, 2021, p. 5-6)

Não obstante o próprio problema na estrutura judiciária, há também a cultura da litigância no inconsciente dos jurisdicionados. Nesse sentido, Moraes (2016, p. 258) destaca que as principais causas de conflito são “bens, princípios, territórios, valores, relações pessoais, aspectos esses que evidenciam ser bastante produtivo enfrentar a resolução de controvérsias dessa espécie a partir da pauta da oportunidade”, enfatizando que a complexidade e a criatividade do ser humano não podem ser esquecidas, mas potencializadas, de modo que os institutos alternativos atinjam a melhor solução para as partes.

Com efeito, no modelo multiportas, de acordo com Lessa Neto (2015, p. 3), "Cada demanda deve ser submetida à técnica ou método mais adequado para a sua solução e devem ser adotados todos os esforços para que as partes cheguem a uma solução consensual do conflito." Ao tratar dessa questão, Fux (2022, p. 74) aponta que a solução vai para além da jurisdição estatal tradicional pois possibilita alternativas não jurisdicionais de resolução.

Nesse sentido, o referido autor (Fux, 2022, p. 74) destaca que outro mecanismo é a desjudicialização de conflitos, ou seja, a transferência de litígios judiciais para a via extrajudicial, tal como a atividade das câmaras privadas de mediação e conciliação, e também modalidades operacionalizadas por tabeliães, advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria, com eficácia de título executivo.

O Manual de Mediação Judicial do CNJ (2016) destaca que há um sistema pluriprocessual composto pelo sistema público de resolução de conflitos, que engloba o Poder Judiciário e outros órgãos de prevenção ou resolução de disputas, e também aspectos compositivos entre as partes, possibilitando que as particularidades de cada processo sejam melhor apreciadas. Sobre as especificidades do caso concreto, o referido Manual assim determina:

Nesse contexto, a escolha do método de resolução mais indicado para determinada disputa precisa levar em consideração características e aspectos de cada processo, tais como: custo financeiro, celeridade, sigilo, manutenção de relacionamentos, flexibilidade procedimental, exequibilidade da solução, custos emocionais na composição da disputa, adimplemento espontâneo do resultado e recorribilidade.

Por conseguinte, cabe destacar que "O ‘sistema multiportas’ é composto de uma escala de métodos de administração de conflitos, dos informais e privados aos formais e oficiais. A sentença judicial representa o último grau." (Silva, 2021. p. 46). Essa nova maneira de encarar

o litígio demonstra que nossa Justiça está cada vez mais multifacetada, pois confere às partes a possibilidade de escolher como gerir o conflito, contribuindo com a resolução de demandas e contemplando interesses de ambos os polos de modo célere e eficiente.

Assim, passamos a analisar as divisões dos meios de composição.

2.1.1 FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO AUTOCOMPOSITIVAS

Conforme Didier Jr. (2019, p. 203), a autocomposição “É a forma de solução do conflito pelo consentimento espontâneo de um dos contendores em sacrificar o interesse próprio, no todo ou em parte, em favor do interesse alheio. É a solução altruísta do litígio.” Em outras palavras, as partes chegam ao acordo voluntariamente, sem a intervenção vinculativa de um terceiro, e tal acordo pode se dar fora ou no curso do processo judicial, de modo a ser considerado uma forma de pacificação social.

Ressalta-se que tanto a mediação quanto a conciliação, os institutos mais notórios da autocomposição, mas não os únicos, são orientados por princípios elencados no artigo 166 do CPC (Brasil, 2015a), quer sejam os “[...] da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.” Com base em tais princípios as partes são protagonistas que decidem por suas vontades encontrar uma solução (Fux, 2022, p. 77).

Para mais, tem-se que diversas leis foram criadas com o intuito de incentivar e regularizar a autocomposição, com destaque para o próprio CPC de 2015 (Brasil, 2015a), que reestruturou o procedimento incluindo a autocomposição como ato anterior a contestação (arts. 334 e 695), permitindo também a homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer natureza (art. 515, III; art. 725, VIII) e dedicando uma Seção para tratar do assunto (arts. 165 a 175). Outrossim, há também a Resolução 125 do Conselho Nacional da Justiça (Brasil, 2010), que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses por meio da criação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e também tratou do cadastro prévio das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.

Por conseguinte, passamos a analisar as modalidades de autocomposição.

2.1.1.1 MEDIAÇÃO

Sua definição encontra-se no parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.140/2015 (Brasil, 2015b), e dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias, de modo que “Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.”

Para mais, e com base no parágrafo 3º do artigo 165 do CPC (Brasil, 2015a), tem-se que a figura do mediador terá preferência de atuação em situações que exista ligação anterior entre as partes, de forma que este “[...] auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.”

Vislumbra-se que nas modalidades de mediação judicial e extrajudicial o procedimento pode ser institucional, de modo a ser organizado e administrado por Câmaras de Mediação, que podem ser públicas ou privadas, possuindo regulamento, código de ética, lista de mediadores e tabela de custas e honorários. Contudo, paralelamente há o *ad hoc*, procedimento sem o intermédio de uma instituição organizada de mediação, pois as próprias partes, orientadas por seus advogados, se assim preferirem, e também o mediador, podem elaborar seu próprio regulamento. (Vasconcelos, 2020, p. 145)

A mediação é em muito parecida com a conciliação, porém, para Donizeti (2017. p. 169), “Dela se distingue somente porque a conciliação busca sobretudo o acordo entre as partes, enquanto a mediação objetiva debater o conflito, surgindo o acordo como mera consequência. Trata-se mais de uma diferença de método, mas o resultado acaba sendo o mesmo.”

Para mais e nesse sentido, por força do art. 3º da Lei da 13.140/15 (Brasil, 2015b), evidencia-se que podem ser objetos da mediação os direitos disponíveis, e também os indisponíveis que admitam transação, tais como alimentos e guarda de dos filhos, constituindo assim um importante mecanismo para aproximar as partes para que resolvam o litígio consensualmente.

2.1.1.2 CONCILIAÇÃO

Para Griebler e Serrer (2019. p. 172), a conciliação é autocompositiva e voluntária, uma vez que as partes e o conciliador buscam chegar a um acordo favorável para ambos, frisando que a figura do conciliador é autorizada a manifestar-se apontando a melhor solução as partes,

de modo que tal instituto pode ser realizado antes, durante, e em alguns casos mesmo depois de proferida a sentença.

Em complemento ao explanado, o parágrafo 2º do artigo 165 do CPC (Brasil, 2015a) define que “O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.”

Quanto a pessoa do conciliador, o parágrafo 1º e o *caput* do artigo 167 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015a) define que é necessário possuir capacitação mínima mediante curso oportunizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, inscrevendo-se no cadastro nacional e em cadastro do tribunal de justiça ou regional federal. Tal disposição aplica-se também aos mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação.

2.1.2 FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS HETEROCOMPOSITIVAS

A heterocomposição é a resolução do conflito por um terceiro, o qual impõe sua decisão e as partes tornam-se vinculados a ela, citando-se o processo judicial como maior expoente dessa modalidade, mas não o único, pois a arbitragem está inserida nesse contexto, o qual detém particularidades que o diferenciam da lide processual judicial.

2.1.2.1 ARBITRAGEM

A arbitragem é regulamentada pela Lei 9.307/96 (Brasil, 1996), cujo artigo 1º define que “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” Acresce que, segundo Didier Jr. (2019, p. 209), a arbitragem pode ser formada por um negócio jurídico denominado convenção de arbitragem, que compreende tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral. Assim, e com base no referido autor (Didier Jr., 2019, p. 209), define-se cláusula compromissória como a convenção firmada entre as partes abstrata e previamente, pugnando que as divergências envolvendo o negócio serão resolvidas pela arbitragem. Já o compromisso arbitral é o acordo mútuo de submeter um litígio já existente ao juízo arbitral, desonerando o judiciário.

Quanto às particularidades deste instituto, sobressai a possibilidade de escolha das regras de direito a serem aplicadas (art. 2º, §1º da Lei 9.307/96); os efeitos da sentença arbitral

são os mesmo da judicial, constituindo inclusive título executivo (art. 31 da Lei 9.307/96); o árbitro poderá ser qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes, assim, poderá ser escolhido alguém que supra as particularidades do caso concreto pelo conhecimento técnico da matéria pleiteada (art. 13 da Lei 9.307/96). Por fim, com base nos artigos 32 e 33 da Lei n. 9.307/96 (Brasil, 1996), frisa-se a possibilidade de declaração da nulidade da sentença apenas em relação à validade formal, não discutindo o mérito.

3. SUPERACÃO DA DICOTOMIA ENTRE CIVIL LAW E COMMON LAW

Acerca da superação da dicotomia existente no direito e diante das novas formas resolutivas de conflitos e jurisprudencialização, Taruffo (2013) sugere uma reclassificação entre o *civil law* e o *common law*, pois por meio de novos parâmetros para consolidação da “verdade” é estabelecido pelo sistema de provas, possibilitando uma nova delimitação dos poderes concedidos às partes aos dos juízes, oportunizando uma reconstrução dos métodos de execução das decisões judiciais (Muniz, 2017).

Para Muniz (2017), a tradição presente e enraizada no ordenamento jurídico “levanta um vasto compêndio analítico de regras de condutas e técnicas, destacando-se as regras e técnicas processuais”. Posto que, a estruturação que enreda pelas normas processuais brasileiras positivadas, que reiteram-se pelos códigos processuais de 1973 e 2015, segmentando as funções do processo. Por esses motivos, o processo brasileiro é norteador pelo sistema “civil law.” (Muniz, 2017)

A “common law”, em síntese, é amplamente marcada pela arbitrariedade do juiz em observar as disposições legais e coesão pelos repertórios consuetudinários, presentes nas jurisprudências das Cortes Superiores. Em linhas gerais, a “civil law” é marcada pela lei e a “common law” é marcada pelas decisões judiciais em casos análogos e observando os costumes e a moral, além do acatamento aos precedentes. (Muniz, 2017)

Ainda, há uma ideia de Taruffo (2013), que infere sobre o grau de comparabilidade dos modelos, que afirma que deve-se fundar em concordância com a cultura de cada sociedade, inexistindo qual modelo seria elencado como positivo ou negativo. Neste ponto, podemos destacar o pensamento de Streck e Abboud (2014, p. 20):

A tradição jurídica consiste, verdadeiramente, em um conjunto de práticas, costumes e hábitos profundamente arraigados em uma comunidade, historicamente condicionados, a respeito da natureza do direito, do papel do direito na sociedade e na

política, a respeito da organização e da operação adequada de um sistema legal, bem como a respeito da forma que deveria criar-se, aperfeiçoar-se, aplicar-se e ensinar-se o direito. Assim, a tradição jurídica relaciona o sistema jurídico (conjunto de regras normativas) com a cultura, ele insere o sistema legal dentro e a partir da perspectiva cultural.

O modelo tradicional brasileiro de decisão judicial nos distingue da tradição do *civil law*, mais próxima do direito processual de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. No Brasil, uma abordagem hermenêutica é aplicada para gerar decisões monolíticas que não incluem a interpretação discutida no caso particular dos juízes, mas transmitem apenas a interpretação final (Muniz, 2017).

A sociedade atual, em âmbito mundial, deu grandes passos na cadeia evolutiva dos métodos de comunicação, tecnologias e relacionamentos, o que claramente levou a uma grande mudança na mesma direção. A população comporta-se nas condições impostas. Nesta situação, o papel da justiça também é desafiado, com a necessidade de se adequar à mudança histórica que estamos enfrentando. (Oliveira, 2021)

O pioneirismo das Cortes Supremas é, por vezes, mal interpretado, haja vista o caráter atuante do Judiciário em assuntos que, em tese, não podem ser interferidos. Essa ideia que nos lembra muitas noções ultrapassadas do juiz apenas como um "falante da lei", não é adequada para o desenvolvimento de uma sociedade moderna, posto que podem se ater a ideais antigos que não correspondem às necessidades atuais. (Oliveira, 2021)

O direito, em qualquer contexto social, é um ramo da vida, variando desde a mudança das pessoas, seu ambiente, e os tribunais superiores desempenham um papel importante no desenvolvimento da sociedade, que permite atender às necessidades da população de acordo com a visão atual do contexto social. O poder, segundo a Constituição Federal, é recíproco, e o papel do juiz como vanguarda na elaboração das leis desrespeita completamente a autoridade constitucional do poder legislativo, o que necessita ser revisto, considerando as novas atribuições dos juízes como aplicadores da lei por meio da jurisprudência, ensejando na superação da dicotômica discutida. (Oliveira, 2021)

O Brasil dispõe de ferramentas que permitem o acesso das pessoas às instâncias judiciárias superiores, em nosso ordenamento jurídico, o Supremo Tribunal Federal pode analisar situações de recursos especiais que podem afetar milhões de brasileiros, ao entregar novas apresentações sobre temas alocados sob seus julgamentos. Tem-se a oportunidade para os tribunais chegarem à interpretação que melhor se adapta à sociedade atual com base nos costumes e em concordância com a Constituição Federal, para garantir que a solução seja

abarcada por todas as autoridades judiciárias, garantindo assim igualdade e segurança jurídica. (Oliveira, 2021)

Neste sentido, colhe-se de Lessa Neto (2002):

A função criadora da jurisprudência é uma conquista dos tempos modernos e um postulado indestrutível do progresso jurídico. Durante muito tempo, entretanto, vigorou o feiticismo legal, o culto exagerado da norma concreta, em sua mera exterioridade verbal, como se o seu frágil invólucro encerrasse todo o direito”

Neste mesmo sentido, Santos, Marco e Moller (2021) destaca:

Resta aqui destacar, que o protagonismo judicial calcado no decisionismo não é o centro fulcral de criação do direito, mas sim a governança processual das partes em colaboração reativa, possuindo com a dinamicidade processual a legitimidade democrática processual, já que a centralidade política está no Processo, pois é nele que afigura a gênese do *direito objetivo processual* com o desvelamento da compreensão hermenêutica, reflexo essa criação do direito da decisão judicial. Isso porque, precisamente, em razão da complexidade social e pela democratização da democracia, já não mais a mera instituição de direito objetivo é capaz de abarcar os fenômenos e correspondê-los na sociedade imbuídos por um sentido de *justiça social*. Desse modo, corresponde na atualidade que o processo se torna um espaço público muito mais acessível que outras instituições do Estado Ativo Responsivo, mais acessível para as discussões da sociedade. (SANTOS, 2020^a, e, SANTOS 2020b)

Infere-se, notadamente, a uma aproximação do direito brasileiro culturalmente há tempos fixado no Civil Law para o modo de organização do Common Law (destaca-se um fenômeno de ‘commonlonização’). Tendo como referências súmulas e jurisprudências, que indicam aos operadores do direito, facilmente, quais as fundamentações que levam o Tribunal a se orientar nos sentidos dos casos semelhantes (Leal, 1997).

Conhecer esse raciocínio é de suma importância porque o precedente não vincula outros tribunais e juízes, como já afirmado, nem caberia ao Supremo Tribunal Federal criar tal mecanismo. Outros juízes e tribunais continuam a ter plena liberdade para discordar do precedente, mas espera-se que eles discutam as questões legais levantadas neste caso mais profundamente em qualquer caso, para que eventualmente a Suprema Corte seja convencida de que está errada e inclinada a modificar sua própria jurisprudência (Leal, 1997).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É da natureza humana ser resistente à mudança, e no Brasil o sistema de solução de conflitos sempre pautou-se em um sistema judicial e normativo, como nos demais países “civil

law”. Assim, a resolução das controvérsias de uma forma mais democrática que permite maior participação das partes constitui novidade, uma mudança recente para o Direito brasileiro.

Ainda, vê-se que a utilização dos meios alternativos de solução de conflitos pode efetivar a ampliação do acesso à justiça e somente assim garantir a aplicação do princípio da cidadania e da democracia. A partir dos conceitos apresentados pode-se afirmar que o sistema multifacetado poderia ser eficiente para tornar o processo mais célere, pois as partes de forma democrática resolveriam suas controvérsias.

Entretanto, é necessário a conscientização de que o sistema multifacetado proposto pelo Código de Processo civil surge como forma de efetivar de forma justa, célere e democrática as demandas e ao mesmo tempo combater a crise no poder Judiciário. Dessa forma, é preciso encarar essa mudança processual como uma nova política imprescindível para a administração da justiça.

Por outro lado, a justiça multifacetada impacta de forma direta no sistema "civil law" utilizado no Brasil. A aplicação de súmulas, jurisprudências ou ainda, a aplicação do artigo 4º da LINDB (Lei de introdução das normas brasileiras) que estabelece “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” (Brasil, 1942), aproxima o direito brasileiro para o modo de organização “common law”.

Nesse contexto, com o presente estudo conclui-se que o poder judiciário brasileiro, gradativamente, tem passado por transformações em sua dinâmica, impactando na dicotomia entre “civil law” e “common law”. Porém, denota-se através da pesquisa, que apesar de tais impactos, não demonstra-se uma efetividade para transformar completamente o sistema judiciário brasileiro, apesar de novas formas de composição de lides e julgamentos estarem baseando-se em alternativas de resolução.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Guilherme de. Acesso à justiça, direitos humanos e novas esferas da justiça. **Contemporânea - Revista de Sociologia da UFSCar**, São Carlos, v. 2, n. 1, p. 83-102, jan./jun. 2012. Disponível em: <https://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/61/34>. Acesso em 19 set. 2022.

BERNARDES, Livia Heringer Pervidor; CARNEIRO, Yandria Gaudio. As ondas de acesso à justiça de Mauro Cappelletti e o acesso transacional à justiça. *In*: CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL, 3., 2018, Vitória. **Anais [...]**. Vitória, p. 195-206, 2018. Disponível em:

<https://www.periodicos.ufes.br/processocivilinternacional/article/view/26039>. Acesso em: 19 set. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (org.). **Manual de Mediação Judicial**. 6 ed. Brasília, DF: CNJ, 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>. Acesso em: 19 set. 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 29 nov. 2010. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/156>. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. Decreto n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 4 set. 1942. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 19 mar. 2023.

BRASIL. Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 23 set. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 mar. 2015a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 26 jun. 2015b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113140.htm. Acesso em: 24 set. 2022.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à justiça**. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. Disponível em: <https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF>. Acesso em: 18 set. 2022.

DIDIER JR., Fredie. **Curso de direito processual civil**: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. ed. 21. Salvador: JusPodivm, 2019.

DONIZETTI, Elpídio. **Curso didático de direito processual civil**. ed. 20. São Paulo: Atlas, 2017.

DUARTE, Antônio Aurélio Abi Ramia. Precedentes e a Valorização da Unidade Decisória. **Revista EMERJ**. 2018.

GRIEBLER, Jaqueline Beatriz; SERRER, Fernanda. Sistema multiportas de justiça e a atuação do projeto de extensão conflitos sociais e direitos humanos. **Revista do departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí**. Ijuí, v. 29, n. 53, p. 168-181, jan./jun. 2020. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/9395>. Acesso em: 19 set. 2022.

FUX, Luiz. **Curso de direito processual civil**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

LEAL, Victor Nunes. **Problemas de direito público e outros problemas**. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 1997.

MARTINS, Dayse Braga; POMPEU, Gina Vidal Marcilio. A essencial participação da advocacia no processo de mediação judicial para a efetivação do acesso à justiça e da segurança jurídica. **Revista Thesis Juris**, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 571-586, set./dez. 2015. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/thesisjuris/article/view/9828>. Acesso em: 19 set. 2022.

MUNIZ FILHO, José Humberto Pereira. A crise de identidade do processo civil brasileiro. **Parahyba Judiciária**, João Pessoa, v. 10, n. 10, 2017. Disponível em: <http://biblioteca.jfjb.jus.br/revista/index.php/revista/article/view/73/70>. Acesso em: 04 fev. 2023.

LESSA NETO, João Luiz. O novo CPC adotou o modelo multiportas!!! E agora?! **Revista de Processo**, São Paulo, v. 40, n. 244, p. 427-441, jun. 2015. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4557178/mod_resource/content/0/O%20novo%20CPC%20adotou%20o%20sistema%20multiportas%20-%20Jo%20C3%A3o%20Lessa.pdf. Acesso em: 24 set. 2022.

NUNES, Dierle; SILVA Natanael Lud Santos; RODRIGUES JUNIOR, Walsir Edson; OLIVEIRA, Moisés Mileib de. Novo CPC, Lei de Mediação e os Meios Integrados de Solução dos Conflitos Familiares Por um Modelo Multiportas. *In*: ZANETI JUNIOR, Hermes. CABRAL, Trícia Navarro Xavier. **Justiça Multiportas**: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, cap. 30. p. 685-707, 2016.

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Novo Código de Processo Civil – O Ministério Público e os métodos autocompositivos de conflito – negociação, mediação e conciliação. *In*: ZANETI JUNIOR, Hermes. CABRAL, Trícia Navarro Xavier. **Justiça Multiportas**: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, cap. 12. p. 253-273, 2016.

OLIVEIRA, Wellington da Silva. **O papel das cortes superiores**: considerações a partir da dicotomia common law x civil law. 2021. Monografia (Especialização em Direito Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021.

Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26721>. Acesso em: 04 fev. 2023.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos; MARCO, Cesar; MOLLER, Gabriela Samrsla. **Filosofia do Direito Processual Civil**: da epistemologia Constitucional do Novo CPC e seus liames democráticos.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Filosofia do direito processual** (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do direito. Tomo I. 1ª ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020a.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Filosofia do direito processual** (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do direito. Tomo II. 1ª ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020b.

SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Resolução de disputas: métodos adequados para resultados possíveis e métodos possíveis para resultados adequados. In: SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. **Negociação, mediação, conciliação e arbitragem**: curso de métodos adequados e solução de controvérsias. Ed. 4. Rio de Janeiro: Forense, cap 1. p. 29-58, 2021.

STRECK, Lenio Luiz; ABOUD, Georges. **O que é isto** – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

TOALDO, Adriane Medianeira; SILVA, Pedro Henrique da. Meios autocompositivos para o tratamento adequado dos conflitos: a educação como estratégia de mudança sociocultural. **Revista Eletrônica de Direito Processual**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 1-28, jan./abr. 2021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/56692/36307>. Acesso em: 19. set. 2022.

TARUFFO, Michele. **Processo civil comparado**: ensaios. Apresentação, organização e tradução Daniel Mitidiero. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. **Mediação de conflitos e práticas restaurativas**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

ZANETI JR, Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. **Justiça multiportas**. Salvador: Juspodivm, 2018.